

<https://periodicos.ufop.br/virtualia-journal>

Declaração CRediT-IA

1. Identificação do manuscrito

- Título do manuscrito: A Inteligência Artificial sob o Crivo das Teorias do Conhecimento
- Autor(es): Matheus Firetti Cunha, Carlos Alexandre da Cunha
- Instituição(ões): Universidade de Brasília (UnB)

2. Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

- Declaro que NÃO houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial na elaboração deste manuscrito.
- Declaro que houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial, conforme detalhado abaixo.

3. Declaração detalhada de uso de IA (obrigatório quando aplicável)

3.1 Ferramenta(s) utilizada(s)

(Indicar o nome da ferramenta de IA empregada)

Ex.: ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Ferramenta(s): Gemini

3.2 Versão / modelo (Indicar versão, modelo ou sistema, quando aplicável. Ex.: GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Versão / modelo: Gemini 3.1 Pro

3.3 Finalidade do uso (Descreva objetivamente a finalidade do uso da IA):

- revisão linguística / gramatical
- tradução
- organização ou reestruturação de texto
- suporte técnico limitado
- outro (especificar):

3.4 Tipo de uso (Classifique o uso realizado):

- suporte linguístico
- suporte técnico
- suporte organizacional
- outro (especificar):

Breve descrição do uso:

Foi solicitado à IA que sugerisse sinônimos para palavras que apareciam com frequência, além de suporte à tradução e organização dos tópicos, a fim de verificar a coerência e estruturação do texto.

3.5 Limites do uso (Indicar explicitamente o que NÃO foi realizado com apoio de IA):

Fundamentação técnica e conceitual, argumentos e conclusões do texto.

3.6 Compartilhe o endereço eletrônico do seu histórico de interação com IAs (embora o item 3.6 seja opcional, estimulamos sua apresentação em função da plena satisfação do princípio de transparência): https://myactivity.google.com/product/gemini?utm_source=gemini

4. Declaração de responsabilidade humana

Declaro expressamente que:

1. todas as decisões intelectuais, conceituais, argumentativas e interpretativas do manuscrito são de autoria exclusivamente humana;
2. a(s) ferramenta(s) de Inteligência Artificial foi(foram) utilizada(s) apenas de forma instrumental, se/quando utilizadas;
3. todo o conteúdo, assistido ou não por Inteligência Artificial, foi criticamente revisado pelo(s) autor(es);
4. o(s) autor(es) assume(m) plena responsabilidade ética, acadêmica e intelectual pelo texto final, inclusive se dispondo à defesa pública do conteúdo.

5. Confirmação final obrigatória¹

CRediT-IA (+): Declaro que o uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito foi estritamente instrumental, devidamente declarado, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

CRediT-IA (-): Declaro que não houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

Local e data: Brasília, 25 de maio de 2026

Nome do autor responsável: Matheus Firetti Cunha

Assinatura (no gov.br ou equivalente):

¹ **Observação editorial:** A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração CRediT-IA do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação.

CRedit-AI Statement (ENGLISH)

1. Manuscript Identification

Manuscript title:

Author(s):

Institution(s):

2. Use of Artificial Intelligence Tools

- I declare that NO Artificial Intelligence tools were used in the preparation of this manuscript.
- I declare that Artificial Intelligence tools WERE used, as detailed below:

3. Detailed Declaration of AI Use (mandatory when applicable)

3.1 Tool(s) used (Indicate the name of the AI tool employed)
e.g., ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Tool(s):

3.2 Version / model (Indicate version, model, or system, when applicable. e.g., GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Version / model:

3.3 Purpose of use (Objectively describe the purpose of AI use)

E.g.,

- linguistic / grammatical revision
- translation
- text organization or restructuring
- limited technical support
- other (specify):

3.4 Type of use (Classify the use made)

- linguistic support
- technical support
- organizational support
- other (specify):

Brief description of use:

3.5 Limits of use (Explicitly indicate what was NOT done with AI support):

3.6 Share the URL of your interaction history with AIs (although item 3.6 is optional, we encourage its submission in order to fully satisfy the principle of transparency):

4. Declaration of Human Responsibility

I expressly declare that:

1. All intellectual, conceptual, argumentative, and interpretative decisions in the manuscript are exclusively human-authored;
2. The Artificial Intelligence tool(s) was/were used only instrumentally, if/when used;
3. All content, whether or not assisted by Artificial Intelligence, was critically reviewed by the author(s);
4. The author(s) assume(s) full ethical, academic, and intellectual responsibility for the final text, including being willing to publicly defend its content.

5. Mandatory Final Confirmation²

- CRedit-AI (+)*: I declare that the use of Artificial Intelligence tools in this manuscript was strictly instrumental, duly declared, and that I assume full human responsibility for the content, arguments, and conclusions presented.
- CRedit-AI (-)*: I declare that no Artificial Intelligence tools were used in this manuscript, and that I assume full human responsibility for the content, arguments, and conclusions presented.

Place and date:

Name of responsible author:

Signature (via gov.br or equivalent):

² **Editorial note:** Failure to provide a declaration, omission of information, or use of AI in disagreement with the Editorial Policy and the *CRedit-IA* Declaration of *Virtualia Journal* may result in rejection of the manuscript or subsequent editorial measures, such as exclusion from publication and updating of the DOI with the relevant information.

Declaración CRediT-IA (ESPAÑOL)

1. Identificación del manuscrito

Título del manuscrito:

Autor(es):

Institución(es):

2. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

- Declaro que NO se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este manuscrito.
- Declaro que SÍ se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial, según se detalla a continuación:

3. Declaración detallada del uso de IA (obligatorio cuando corresponda)

3.1 Herramienta(s) utilizada(s)

(Indicar el nombre de la herramienta de IA empleada)

Ej.: ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Herramienta(s):

3.2 Versión / modelo (Indicar versión, modelo o sistema, cuando corresponda. Ej.: GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Versión / modelo:

3.3 Finalidad del uso (Describir objetivamente la finalidad del uso de IA)

Ej.:

- revisión lingüística / gramatical
- traducción
- organización o reestructuración textual
- apoyo técnico limitado
- otro (especificar):

3.4 Tipo de uso (Clasificar el uso realizado)

- apoyo lingüístico
- apoyo técnico
- apoyo organizacional
- otro (especificar):

Descripción sucinta del uso:

3.5 Límites del uso (Indicar explícitamente lo que NO se realizó con apoyo de IA):

3.6 Comparta el enlace de su historial de interacción con IAs (si bien el punto 3.6 es opcional, recomendamos su presentación para cumplir plenamente con el principio de transparencia):

4. Declaración de responsabilidad humana

Declaro expresamente que:

1. Todas las decisiones intelectuales, conceptuales, argumentativas e interpretativas del manuscrito son exclusivamente de autoría humana;
2. La(s) herramienta(s) de inteligencia artificial se utilizaron únicamente con fines instrumentales, en caso de utilizarse;
3. Todo el contenido, con o sin asistencia de inteligencia artificial, fue revisado críticamente por el/los autor(es);
4. El/Los autor(es) asume(n) la plena responsabilidad ética, académica e intelectual del texto final, incluyendo la disposición a defender públicamente su contenido.

5. Confirmación final obligatoria³

- CRedit-IA (+)*: Declaro que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en este manuscrito fue estrictamente instrumental, debidamente declarado, y que asumo la responsabilidad humana integral por el contenido, argumentos y conclusiones presentados.
- CRedit-IA (-)*: Declaro que no se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en este manuscrito y que asumo la plena responsabilidad humana por el contenido, los argumentos y las conclusiones presentadas.

Lugar y fecha:

Nombre del autor responsable:

Firma (mediante gov.br o equivalente):

³ **Nota editorial:** La ausencia de declaración, la omisión de información o el uso de IA en desacuerdo con la Política Editorial y la Declaración *CRedit-IA* de *Virtualia Journal* podrá resultar en el rechazo del manuscrito o en medidas editoriales posteriores, como la exclusión de la publicación y la actualización del DOI con dicha información.